

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КАК ОН РАБОТАЕТ

**Зулунов Равшанбек Маматович, кандидат физико-математических наук,
доцент
Ферганский филиал ТУИТ**

***Аннотация.** Внедрение технологий искусственного интеллекта требует от общества соответствующей подготовки. Интеграция различных интеллектуальных технологий является ключевым фактором в эту эпоху. В статье рассматриваются проблемы адаптации образовательного процесса к новым технологиям.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, Интернет вещей, интеллектуальные системы.*

***Abstract.** The introduction of artificial intelligence technologies requires certain preparation from the society. The integration of various smart technologies is a key factor in this era. The article examines the problems of adapting the educational process to new technologies.*

***Keywords:** artificial intelligence, big data, cloud computing, Internet of Things, intellectual systems.*

Термин «искусственный интеллект» (*Artificial Intelligence*) относится к вычислительным системам, которые выполняют задачи, обычно рассматриваемые в сфере принятия решений человеком. Эти программно-управляемые системы и интеллектуальные агенты включают расширенную аналитику данных и приложения для работы с большими данными. Системы искусственного интеллекта используют это хранилище знаний для принятия решений и действий, соответствующих когнитивным функциям, включая обучение и решение проблем.

Искусственный интеллект, который был представлен как область науки в середине 1950-х годов, быстро развивался в последние годы. Он стал ценным и важным инструментом для организации цифровых технологий и управления бизнес-операциями. Особенно полезны такие достижения Искусственный интеллект, как машинное обучение и глубокое обучение.

Важно понимать, что Искусственный интеллект — это постоянно движущаяся цель. Вещи, которые когда-то считались областью искусственного интеллекта - например, оптическое распознавание символов и компьютерные шахматы - теперь считаются обычными вычислениями. Сегодня робототехника, распознавание изображений, обработка естественного языка, инструменты аналитики в реальном времени и различные подключенные системы в рамках Интернета вещей (IoT) - все они используют Искусственный интеллект для предоставления более продвинутых функций и возможностей.

Помощь в разработке Искусственный интеллект оказывают многие облачные компании, предлагающие облачные услуги Искусственный интеллект. Статистика прогнозирует, что Искусственный интеллект будет расти с годовой скоростью более 127% до 2025 года.

К тому времени рынок систем искусственного интеллекта превысит 4,8 миллиарда долларов. Консалтинговая фирма Accenture сообщает, что Искусственный интеллект может удвоить ежегодные темпы экономического роста к 2035 году, «изменив характер работы и создав новые отношения между человеком и машиной». Неудивительно, что наблюдатели и приветствовали, и высмеивали технологию, поскольку она проникает в бизнес и повседневную жизнь. Искусственный интеллект имеет широкое применение во многих сферах бизнеса.

История искусственного интеллекта: дублирование человеческого разума:

Мечта о разработке машин, которые могли бы имитировать человеческое познание, восходит к столетиям. В 1890-х годах писатели-фантасты, такие как Герберт Уэллс, начали исследовать концепцию роботов и других машин, мыслящих и действующих как люди.

Однако только в начале 1940-х годов идея искусственного интеллекта начала обретать реальную форму. После того, как Алан Тьюринг представил теорию вычислений - по сути, то, как алгоритмы могут использоваться машинами для создания машинного «мышления», - другие исследователи начали изучать способы создания Искусственный интеллект.

В 1956 году исследователи, собравшиеся в Дартмутском колледже, приступили к практическому применению Искусственный интеллект. Это включало обучение компьютеров игре в шашки на уровне, который мог бы победить большинство людей. В последующие десятилетия энтузиазм по поводу Искусственный интеллект то усиливался, то угасал.

В 1997 году шахматный компьютер Deep Blue, разработанный IBM, обыграл действующего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. В 2011 году IBM представила Watson, в котором использовались гораздо более сложные методы, в том числе глубокое и машинное обучение, для победы над двумя топовыми играми Jeopardy! чемпионы.

Хотя Искусственный интеллект продолжал развиваться в течение следующих нескольких лет, наблюдатели часто называют 2015 год знаковым годом для Искусственный интеллект. Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure и другие компании начали активизировать исследования и улучшать возможности обработки естественного языка, компьютерное зрение и инструменты аналитики.

Сегодня искусственный интеллект внедряется во все большее число приложений и инструментов. Они варьируются от программ корпоративной аналитики и цифровых помощников, таких как Siri и Alexa, до автономных транспортных средств и распознавания лиц.

Различные формы искусственного интеллекта:

Искусственный интеллект - это общий термин, который относится ко всему машинному интеллекту. Однако существует несколько отдельных областей исследования и использования Искусственный интеллект, хотя иногда они пересекаются. Это включает:

Общий Искусственный интеллект. Эти системы обычно учатся у окружающего мира и применяют данные меж доменным способом. Например, компания DeepMind,

которая теперь принадлежит Google, использовала нейронную сеть, чтобы научиться играть в видеоигры так же, как в них играют люди.

Обработка естественного языка (NLP). Эта технология позволяет машинам читать, понимать и интерпретировать человеческий язык. НЛП использует статистические методы и семантическое программирование для понимания грамматики и синтаксиса, а в некоторых случаях и эмоций автора или тех, кто взаимодействует с системой, такой как чат-бот.

Машинное восприятие. За последние несколько лет огромный прогресс в сенсорах - камерах, микрофонах, акселерометрах, GPS, радарах и т. д. - способствовал машинному восприятию, которое включает в себя распознавание речи и компьютерное зрение, используемое для распознавания лиц и объектов.

Робототехника. Роботизированные устройства широко используются на заводах, в больницах и других учреждениях. В последние годы летают и дроны. Эти системы, основанные на сложном отображении и сложном программировании, также используют машинное восприятие для навигации по задачам.

Социальный интеллект. Автономные транспортные средства, роботы и цифровые помощники, такие как Siri и Alexa, требуют координации и оркестровки. В результате эти системы должны иметь понимание человеческого поведения наряду с признанием социальных норм.

Методы искусственного интеллекта

Существует ряд подходов, используемых для разработки и создания систем Искусственный интеллект. Это включает:

Машинное обучение (МО). Эта ветвь Искусственный интеллект использует статистические методы и алгоритмы для обнаружения закономерностей и «обучения» систем делать прогнозы или принимать решения без явного программирования. Он может состоять из контролируемого и полу контролируемого МО (который включает классификации и метки) и неконтролируемого МО (с использованием только ввода данных и без применения меток человеком).

Глубокое обучение. Этот подход основан на искусственных нейронных сетях (ИНС) для аппроксимации нейронных путей человеческого мозга. Системы глубокого обучения особенно ценны для развития компьютерного зрения, распознавания речи, машинного перевода, фильтрации социальных сетей, видеоигр и медицинской диагностики.

Байесовские сети. Эти системы основаны на вероятностных графических моделях, которые используют случайные переменные и условную независимость, чтобы лучше понять и действовать в соответствии с отношениями между вещами, такими как лекарство и побочные эффекты или темнота и включение выключателя света.

Генетические алгоритмы. Эти алгоритмы поиска используют эвристический подход, смоделированный по образцу естественного отбора. Они используют модели мутаций и методы кроссовера для решения сложных биологических задач и других проблем.

Вот несколько ведущих примеров использования искусственного интеллекта:

Здравоохранение. Искусственный интеллект в здравоохранении может сыграть ведущую роль. Это позволяет специалистам в области здравоохранения понимать факторы риска и заболевания на более глубоком уровне. Это может помочь в диагностике и дать представление о рисках. Искусственный интеллект также обеспечивает работу интеллектуальных устройств, хирургических роботов и систем Интернета вещей (IoT), которые поддерживают отслеживание пациентов или оповещения.

Сельское хозяйство. В настоящее время Искусственный интеллект широко используется для мониторинга урожая. Он помогает фермерам вносить воду, удобрения и другие вещества в оптимальных количествах. Он также помогает в профилактическом обслуживании сельскохозяйственного оборудования и порождает автономных роботов, которые собирают урожай.

Финансы. Немногие отрасли трансформировались с помощью Искусственный интеллект больше, чем финансы. Сегодня кванты (алгоритмы) торгуют акциями без вмешательства человека, банки мгновенно принимают автоматизированные кредитные решения, а финансовые организации используют алгоритмы для обнаружения мошенничества. Искусственный интеллект также позволяет потребителям сканировать бумажные чеки и вносить депозиты с помощью смартфона.

Розничная торговля. Растущее число приложений и инструментов, предназначенных для потребителей, поддерживают распознавание изображений, обработку голоса и естественного языка, а также функции дополненной реальности (AR), которые позволяют потребителям просмотреть предмет мебели в комнате или офисе или увидеть, как выглядит макияж, не отправляясь в магазин. физический магазин. Ритейлеры также используют Искусственный интеллект для персонализированного маркетинга, управления цепочками поставок и кибербезопасности.

Путешествия, транспорт и гостиницы. Авиакомпании, отели и компании по аренде автомобилей используют Искусственный интеллект для прогнозирования спроса и динамической адаптации цен. Авиакомпании также полагаются на Искусственный интеллект для оптимизации использования самолетов на маршрутах с учетом погодных условий, количества пассажиров и других переменных. Они также могут понять, когда самолету требуется техническое обслуживание. Отели используют искусственный интеллект, включая распознавание изображений, для развертывания роботов и мониторинга безопасности. Автономные транспортные средства и интеллектуальные транспортные сети также полагаются на Искусственный интеллект.

Преимущества и риски Искусственного интеллекта:

Для предприятий вопрос не в том, использовать ли Искусственный интеллект - многие организации уже используют его ежедневно - вопрос в том, как максимизировать преимущества и минимизировать риски.

В качестве отправной точки важно знать, как и где Искусственный интеллект может улучшить бизнес-процессы и создать рабочую силу, которая понимает, что

такое искусственный интеллект, где он подходит и какие возможности он предлагает. Это может потребовать от работников новых знаний и навыков - а заработная плата Искусственный интеллект конкурентоспособна - наряду с переосмыслением поставщиков услуг, рабочих процессов и внутренних процессов.

Искусственный интеллект решает другие задачи. Одним из самых больших камней преткновения для Искусственный интеллект, включая машинное и глубокое обучение, является плохо построенная структура. Когда пользователи обучают модели с неверными данными или строят ошибочные статистические модели, часто следуют неправильные и даже опасные результаты.

Инструменты искусственного интеллекта, хотя и становятся все более простыми в использовании, требуют знаний в области обработки данных. К другим важным факторам относятся: обеспечение достаточной вычислительной мощности и правильной облачной инфраструктуры, а также снижение опасений по поводу потери работы.

В любом случае искусственный интеллект открывает смелые возможности для создания более умных и мощных машин. В ближайшие годы Искусственный интеллект, безусловно, еще больше изменит бизнес и жизнь.

Литература:

1. George Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Fourth Edition Addison-Wesley, 2002.
2. Nils J. Nilsson, Artificial Intelligence: A New Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers, 1998.
3. Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Second Edition, Prentice-Hall, 2003.
4. R. Zulunov. Preparing the educational process for the era of artificial intelligence. The journal of integrated education and research, Volume 1, issue 4, September 2022, p.261-263.
5. R. Zulunov. Use of artificial intelligence technologies in the educational process. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS), Volume 3, Issue 10, Oct., 2022, p. 764-770.
6. Р.Зулунов. Подготовка образовательного процесса к эпохе искусственного интеллекта. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2022, Oct., 11, p. 81-83.
7. R. Zulunov. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llanilishi. Xorazm Ma'mun akademiyasi habarnomasi, 11/3 2022, 163-166 b.
8. Р.Зулунов, А.Тиллаволдиев. Использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2022, v.12, Nov, p.137-142.
9. R. Zulunov, D.Irmatova. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. The journal of integrated education and research, 1(6), November 2022, p.53-56.